

**PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA
MATERI BANGUN RUANG MELALUI PENGGUNAAN
MEDIA TIGA DIMENSI PADA SISWA
KELAS V SDN 24 TOBOALI**

Armala¹, Didi Kriswanto²

SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.
armala32@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui media tiga dimensi pada siswa kelas V SDN 24 Toboali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian yaitu siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali. Objek penelitian yaitu hasil belajar matematika pada siswa kelas V. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 62,35 dan pada siklus II meningkat menjadi 79,41. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas adalah 47,05% dan pada siklus II naik menjadi 82,35%. Kemudian penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 72% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,75%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 66% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 89,5%, dan penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,25%. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas telah memenuhi kriteria keberhasilan dan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 24 Toboali.

Kata kunci: *Media tiga dimensi, hasil belajar.*

Abstract: *This study aims to improve mathematics learning outcomes through three-dimensional media in fifth grade students at SDN 24 Toboali. This research is a type of classroom action research. The research subjects were fifth grade students at SD Negeri 24 Toboali. The object of research is the results of learning mathematics in class V students. Data collection techniques use observation, written tests, and documentation. This research was said to be successful if 80% of students achieved KKM, namely 68. The results showed that the completeness of student learning outcomes in cycle I and cycle II experienced a significant increase. The average score of students who completed the first cycle was 62.35 and in the second cycle it increased to 79.41. In cycle I, the percentage of students who passed was 47.05% and in cycle II it rose to 82.35%. Then the assessment of students' attitude of responsibility in cycle I was 72%, it increased in cycle II to 83.75%, the assessment of student discipline in cycle I was 66%, it increased in cycle II to 89.5%, and the assessment of students' self-confidence in the first cycle of 58.75% increased in the second cycle to 82.25%. Based on the data above, it can be concluded that classroom action research has met the success criteria and is proven to be able to improve the learning outcomes of fifth grade students at SDN 24 Toboali.*

Keywords: *Three-dimensional media, learning outcomes.*

Pendahuluan

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar. Matematika termasuk sebagai ilmu dasar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Pengalaman siswa belajar matematika sangat penting untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran matematika diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan kerjasama. Belajar matematika pada hakekatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya. Sedangkan menurut Khoiriyah (2018) hakekat matematika Matematika memiliki sifat universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, memiliki

karakteristik: (1) menuntut kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan inovatif, (2) menekankan kepada penguasaan konsep dan algoritma disamping kemampuan memecahkan masalah, dan (3) terdapat empat obyek belajar yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

Namun pada fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Ermanto (2017) menunjukkan bahwa (1) hasil belajar matematika khususnya pada siswa SD masih rendah; (2) interaksi pembelajaran masih berlangsung satu arah, pembelajaran masih berpusat pada guru, (4) siswa kurang antusias dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan di SDN 24 Toboali menunjukkan bahwa (1) rendahnya hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran matematika khususnya pada materi bangun ruang; dan (2) banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika khususnya pada materi bangun ruang.

Faktor penyebab permasalahan tersebut diantaranya (1) Penggunaan strategi dan metode yang digunakan guru kurang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik; (2) Pembelajaran yang dilakukan cenderung mendesain siswa untuk menghafal, bukan memahami konsep; dan (3) kurangnya penggunaan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa sebagai media pembelajaran. Hal ini menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami konsep yang diajarkan oleh guru. Untuk itu, perlu adanya upaya guru dalam proses pembelajaran yaitu salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, media pembelajaran matematika sangat diperlukan untuk menunjang hasil belajar siswa. Menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2016) media pembelajaran juga dapat

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Media tiga dimensi dapat dijadikan alternatif solusi yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Menurut Daryanto (2015) media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensional. Menurut Moedjiono (dalam Daryanto, 2015) menyatakan bahwa media pembelajaran tiga dimensi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1) memberikan pengalaman secara langsung; 2) menyajikan objek secara konkret dan menghindari verbalisme; 3) dapat menunjukkan bentuk objek secara utuh; 4) dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas. Media pembelajaran tiga dimensi juga dapat menimbulkan efek positif dalam proses pembelajaran, seperti dapat menarik perhatian dan fokus siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Bangun Ruang Melalui Penggunaan Media Tiga Dimensi Pada Siswa Kelas V SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Kunandar (2016) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Waktu pelaksanaan penelitian tindakan pada siswa kelas V di SD Negeri 24 Toboali yang dilaksanakan pada tanggal 07-28 Februari 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 17 siswa terdiri dari 8 laki-laki dan 9 perempuan. Objek

penelitian ini adalah hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas V SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian tindakan pada peningkatan hasil belajar matematika materi bangun ruang melalui penggunaan media tiga dimensi pada siswa kelas V SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022 memberikan perubahan yang signifikan. Hal tersebut dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan dari siklus I ke siklus II, serta perubahan pada aktivitas belajar siswa yang sangat positif. Berikut ini disajikan grafik peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 1.
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan gambar 1. di atas menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 62,35 dan pada siklus II meningkat menjadi 79,41. Pada siklus I persentase siswa yang tuntas adalah 47,05% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,35%. Kemudian untuk persentase penilaian hasil observasi kegiatan belajar siswa telah dikelompokkan dalam 3 aspek yaitu sikap tanggung jawab, kedisiplinan, dan percaya diri. Berikut ini disajikan grafik hasil observasi kegiatan belajar siswa pada siklus I dan siklus II:

Gambar 2.
Grafik Peningkatan Hasil Observasi Siswa

Berdasarkan gambar 2. di atas menunjukkan bahwa hasil observasi siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 72% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83,75%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 66% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi

89,5%, dan penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 58,75% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 82,25%.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media tiga dimensi terbukti dan berhasil meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang melalui penggunaan media tiga dimensi pada siswa kelas V SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mukhlisin (2016) yang mengatakan bahwa penggunaan media tiga dimensi dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Kemudian penelitian Yulianti (2019) menunjukkan bahwa penggunaan media tiga dimensi pada pembelajaran matematika materi bangun ruang mampu memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan proses dan hasil belajar siswa.

Selain itu, ada beberapa penelitian lain yang relevan dengan hasil penelitian terkait dengan penggunaan media tiga dimensi. Hasil penelitian Jonkenedi (2017) yang berhasil menerapkan media tiga dimensi untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kriswati (2013) yakni menerapkan media tiga dimensi untuk meningkatkan hasil belajar. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media tiga dimensi dalam pendidikan sangat bermanfaat dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa (Sari, Pudjawan & Suarjana, 2016; Prabowo & Wulandari, 2018; Supriatno & Saragih, 2017; Nopitasari & Saefuddin, 2017). Penggunaan media tiga dimensi ini ternyata sangat tepat untuk digunakan pada jenjang pendidikan sekolah dasar (Febiharsa & Djuniadi, 2018).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase siswa yang tuntas pada siklus I adalah 47,05% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,35%. Selain itu, didukung pula dengan peningkatan hasil observasi siswa yang menunjukkan aktivitas dan respon siswa selama kegiatan pembelajaran mengalami perubahan yang positif. Dengan demikian, penggunaan media tiga dimensi terbukti berhasil meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang pada siswa kelas V SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2021/2022.

Daftar Pustaka

- Arsyad, A. (2016). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. (2015). *Media Pembelajaran*. Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Ermanto, J. (2017). Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif *Students Teams Achievements Divisions (STAD)* Pada Materi Bangun Ruang Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Gandon Temanggung. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Febiharsa, D., & Djuniadi. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 3 Dimensi untuk Pembelajaran Materi Pengenalan Lingkungan Pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Journal of SECE (Studies in Early Childhood Education)*. 75-84.
- Jonkenedi. (2017). Penggunaan Media Tiga Dimensi untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*. 6(1). 591-598.
- Khoiriyah, R. R. (2018). *Integrasi Matematika dan Nilai-Nilai Keislaman dalam Pembelajaran Matematika untuk Mewujudkan Generasi Berkepribadian Islami*. IAIN Tulungagung: Tadris Matematika.
- Kriswati, A. (2013). Penggunaan Media Tiga Dimensi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar di Sekolah Dasar. *JPGSD*. 1(2). 0-216.
- Kunandar. (2016). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhlisin, M. (2016). Peningkatan Hasil Belajar Matematika Menggunakan Media Tiga Dimensi Pada Siswa Kelas V SDN Tlogoadi. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 5(16). 1.544-1.550.
- Nopitasari, D., & Saefuddin, S. (2017). Penerapan Pembelajaran Matematika Berbantuan Komputer Melalui Program Cabri 3D Terhadap Kemampuan Spasial dan Kemandirian Belajar. *Jurnal Teori dan Riset Matematika (TEOREMA)*. 2(1).
- Prabowo, D. M., & Wulandari, D. (2018). *Development of 3 Dimensional Diorama in The Natural Science Learning Especially Lesson of Ekosistem for Grade V Students*. *Jurnal Elementary School Teacher*. 2(2).
- Sari, N. L. K.Y., Pudjawan, K., & Suarjana, I. M. (2016). Penerapan Model CRH Berbantuan Media Visual 3D Untuk meningkatkan Motivasi dan Pemahaman Materi IPA Siswa Kelas V SD. *Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha*. 4(1).
- Supriatno, B. & Saragih, S. (2017). Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Software Cabri 3D Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika dan Kemandirian Belajar Siswa MTs Negeri Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*. 14(1).
- Yulianti, E. (2019). Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SDN Karya Mekar Melalui Penggunaan Media Tiga Dimensi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Universitas Subang (SENDINUSA)*. 1(1). 33-42.